

O'ZBEKISTON YOSHLARINI AXBOROT TAXDIDLARIDAN HIMOYA QILISHDA MEDIA TA'LIM TIZIMINING O'RNI

Nosirova Umida Abdusattorovna
Nizomiy nomli TDPU Maxsus pedagogikaning
klinik asoslari kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada bugungi kunda axborot makonining globallashuvi, ochiqqligi va ommaviy kommunikatsiyaning kuchayishi natijasida axborotlar inson ongu shuuriga shiddat bilan oqib kelishi va uning ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: axborot makoni, globallashuv, ommaviy kommunikatsiya, axborot xavfsizligi, media savodxonlik.

Bugungi kunda global tarmoq shiddat bilan rivojlanib, imkoniyatlari tobora kengaymoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Axborot xavfsizligini ta'minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga o'z vaqtida va munosib qarshilik ko'rsatish" muhimdir.

Bugungi mafkura poligonlari yadro poligonlaridan kuchli bo'lgan sharoitda ommaviy axborot vositalari manipulyasiya, targ'ibotning eng ta'sirchan vositasiga aylandi, desak adashmagan bo'lamiz. Zero, tarqatilgan axborotni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish esa berilgan har qanday ovqatni qabul

qilish kabi muammolarga olib keladi. Shu bilan birga, bugun biz yaxlit axborot makonidan ayro taraqqiy eta olmaymiz. Shuningdek, "Axborot asrida kashf" etilgan naqlamo bir fikrda, "axborot sust aylangan jamiyatda tafakkurlar ham sust ishlar emish". Shunday jarayonda, axborotdan bahramandlik, axborotdan to'g'ri foydalanish, to'g'rini noto'g'ridan ajrata olish nafaqat har bir fuqarodan talab qilinmoqda, balki axborotlashgan jamiyatda axborot qabul qilish, unga ishlov berish va tarqatish, matn yaratish imkoniyatiga ega bo'lgan har bir insonga mana shunday bilimlar zaruratini keltirib chiqarmoqda.

YUNESKO tavsiyasiga ko'ra, mediata'lim dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida joriy etilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad mediasavodxonlikni shakllantirishdir. Media savodxonlikni Xurshid Do'stmuhammad "axborot madaniyati" yoki "info etika"deb ataydi. Nobel mukofoti sovrindori, iqtisodchi Gerbert Saymonning

fikricha, hozirgi paytda axborot o'z iste'molchilarini (retsipientlarini) qirib tashlamoqda, yeb bitirmoqda. Mana shunday sharoitda mediata'limning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish, yoshlarda axborot madaniyatini shakllantirishning samarali usul va vositalarini aniqlash zaruriyati bilan bog'liq bo'lgan bu mavzu bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Mediata'lim termini tor mazmunda ta'limning umummadaniy tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladi. Mediata'lim so'zining sinonimi sifatida pedagogikada media-madaniyat va axboriy madaniyat so'zlari ham qo'llaniladi. Ta'limning yangi yo'nalishi, bir so'z bilan aytganda, ommaviy axborot va kommunikatsiyasohasidagi ta'limdir.

Globalashuv, axborot asrining ijobiy ta'sirini kuchaytirib, salbiy ta'sirini bartaraf etishga xizmat qilayotgan nokasbiy mediata'limni jahon hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan O'zbekistonda joriy etish istiqbollidir va buni amalga oshirish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

– axborot globalashuvida milliy axborot makonini shakllantirish, himoya qilish va uni jadal rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini yaratish masalalari jahondagi har qanday davlatning strategik manfaatlari bilan hamohang bo'lgan muhim masalalar sirasiga kiradi;

- mediata'limning nazariy asoslari, konsepsiyasi va prinsiplarini to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmasdan, milliy ta'lim tizimimizga moslashtirish;

-mediata'limning milliy tizimini ishlab chiqish va uning komponenti sifatida milliy g'urur, o'zlik, vatanparvarlik kabi tuyg'ularni shakllantirish vazifasini ham yuklash;

-mediata'lim auditoriyani sust tinglovchidan faol tanqidchiga aylantirish;

-mediata'lim insonlarda tanqidiy tafakkurni shakllantirib, jamiyatdagi loqaydlik illatiga barham berishini nazarda tutgan holda o'quv dasturlarini tuzish;

-media savodxonlik ko'nikmasining amaliy saboqlarda shakllanishini inobatga olgan holda, darslarni asosan amaliy shaklda tashkil etish.

Integratsiyalashga saboqlarni tajriba guruhlarida sinab ko'rish zarur;

- mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida murabbiylik soati - axborot soatini o'z maqsad va vazifalariga ko'ra samarali shaklda o'tkazish- dolzarb vazifa. Boisi, aynan shu

soatda talabalar yurtimizda va jahonda ro'y berayotgan eng so'nggi voqeliklar bilan tanishadi, oliy ta'lim muassasasiga tegishli e'lonlar va yangiliklardan boxabar bo'ladi. Bu jarayonda mediata'lim unsurlari aks etsa ham, uning maqsad va vazifalarini o'zida to'liq jamlamaydi. Axborot soatining samaradorligini oshirish, u soatda talabalarning mediasavodxonligini oshirish maqsadida uslubiy materiallar ishlab chiqish; respublikamizdagi yangi veb-saytlarni yaratayotgan va unga axborot kiritib borayotganlarning aksariyati yoshlar ekanligini ham alohida ta'kidlash zarur. Yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz zarur; mediata'lim darslarida nasihatdan chekinish va ohirgi xulosani o'quvchi yoki talabaning o'ziga qoldirish, maktabgacha ta'lim, umumta'lim, o'rta maxsus, kasb- hunar ta'limi, oliy ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchi, o'quvchi va talabalari mediasavodxonlik darajasini aniqlovchi sotsiologik so'rovnomalar o'tkazish,

mediata'limda OAV turlari haqida emas ularning mazmuniga to'xtalish maqsadga muvofiq, aholining media savodxonligini oshiruvchi materiallarning berilishida OAVning teskari targ'ibot quroliga aylanib qolishiga yo'l qo'yimaslik, ssenariy yozish, suratga olish, tryuklar, effektlar, ovoz berish va montaj ishlarini olib boruvchi "Mediata'lim to'garaklari"ni tashkil etish.

Bir so'z bilan aytganda, mediata'limning joriy etilishi nafaqat, ommaviy kommunikatsiya sohasi uchun etuk mutaxassislar shakllanishiga hissa qo'shadi, balki jamiyatda sog'lom axborot muhiti shakllanishiga va yoshlarda axborot madaniyatini shakllanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son//«Xalq so‘zi» gazetasi, 2017 yil, 8 fevral № 28 (6722)
2. Do‘stmuhammad H.Ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishning demokratik andozalari – T., O‘zbekiston, 2015 – B - 56.
3. Do‘stmuhammad X. Axborot mo‘jiza, joziba, falsafa. – T.: Yangi asr avlodi; 2013